

**I KONGRES UDRUŽENJA ORTOPEDA I
TRAUMATOLOGA CG SA MEĐUNARODNIM
UČEŠĆEM I
70 GODINA ORTOPEDIJE U CRNOJ GORI**

**UDRUŽENJE ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA
CRNE GORE**

29.09. - 02.10.2016

ZAVRŠNI PROGRAM

AMOT-2016

www.ortotrauma.me

SADRŽAJ:

- Pozdravna riječ
- Odbori
- Sponzori
- Naučni program
- Poster
- Društveni program
- Ostale informacije
- Kratka informacija o mjestu održavanja Kongresa -

Bečićima

Pozdravna riječ

Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji

Otvarajući Prvi kongres ortopeda i traumatologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem i jubilejom 70. godina ortopedije u Crnoj Gori, imam izuzetnu čast i ogromno zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime Organizacionog odbora Udruženja Ortopeda i traumatologa CG / AMOT/, i u svoje lično ime, da Vam poželim ugodan boravak u Crnoj Gori i uspешan rad na Kongresu.

Pozdravljam naše uvažene goste, profesore , kolege - penzionere koji su svojim prisustvom uveličali i dali veliki doprinos održavanju našeg Kongresa i jubileja. Upućujem zahvalnost i velike pozdrave našem generalnom sponzoru **EndoPro implants** - Zagreb, predstavnicima farmaceutske industrije, menadžmentu **hotela "Mediteran"** - Bečići, turističkoj agenciji **"Terra"** - Podgorica na velikoj pomoći i podršci pruženoj u organizaciji kongresa .

Poslednji skup Ortopeda i traumatologa u Crnoj Gori održan je oktobra mjeseca 2012. godine u Bečićima, kao Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

Ubrzani razvoj ortopedije i traumatologije dao je zadatak sadašnjoj generaciji crnogorskih ortopeda i traumatologa da organizuju Prvi kongres ortopeda i traumatologa Crne Gore, koji bi okupio kolege i prikazao najnovija dostignuća i rezultate liječenja iz skoro svih segmenata ortopedsko-traumatološke problematike.

Ovaj kongres je značajan za naše udruženje jer predstavlja novi momenat za bolje rješavanje problema iz ortopedije i traumatologije, kao i stvaranje novog ambijenta za sticanje novih naučnih znanja koja bi unaprijedila našu struku i donijela bolju budućnost. Prvi kongres ortopeda i traumatologa Crne Gore je mjesto za razmjenu iskustava i novih saznanja, gdje svi prijavljeni učesnici mogu objaviti radove, za šta dobijaju određeno priznanje i uvažavanje.

Posebno nas raduje činjenica da našem kongresu, osim kolega iz Crne Gore, prisustvuju kolege iz susjednih zemalja, čime se doprinosi boljoj regionalnoj saradnji. Sa zadovoljstvom Vam saopštavam da kongresu prisustvuju kolegice i kolege iz svih bivših jugoslovenskih republika.

Naučni odbor Kongresa, koji sacinjavaju eminentni strucnjaci iz regiona, odabrao je pet predavača po pozivu, 78 radova za oralnu prezentaciju i 14 radova za poster prezentaciju.

Prvi kongres ortopeda i traumatologa Crne Gore je, osim za naučna i stručna saznanja, prilika za druženje, upoznavanje, i pravo mjesto za uživanje u blagodatima Budvanske revijere i našeg domaćina u Bečićima, Bokokotorskog zaliva, čime naš sastanak dobija kompletnu svrhu održavanja.

Organizator

Udruženje Ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT)

Organizacioni odbor

Dr Goran Pešić, predsjednik

Članovi organizacionog odbora

Članovi

dr Dž. Pepić, prim. mr sci. med. dr R. Lisov, prim. mr sci. med. dr M. Džakula, dr S. Marić, dr O. Adrović, dr P. Dabović, dr D. Panjako, dr P. Asanović, dr A. Hrapović, dr D. Cimbalević, dr B. Dabetić, dr S. Novović, dr D. Pavličić, dr M. Goločevac

Naučni odbor

Prof. dr M. Cimbalević , prim. dr sci med. R. Radović, prof. dr Ž. Dašić, prof. dr M. Kezunović, acc prof. dr M. Bumbaširević, prof. dr Z. Baščarević, prof. dr S. Tomić, prof. dr G. Tulić, prof. dr Č. Vučetić, doc. dr M. Kadija, prof. dr M. Milankov, prof. dr D. Delimar, prof. dr A. Matejčić, prof. dr Z. Ostojić, prof. dr M. Bišćević, doc. dr S. Manojlović, prof. dr B. Ristić, prof. dr V. Jakovljević, prof. dr J. Saveski, prof. dr I. Kaftandžijev, prof. dr R. Trebše, , prof. dr R. Grbić, prof. dr A. Vasić.

PROGRAM

29.09.2016 (ČETVRTAK)-PRIJEPODNEVNI PROGRAM

8⁰⁰-8^{35h} **Uvodno predavanje-** SAVREMENO LIJEČENJE TEŠKO POVRJEĐENIH EKSTREMITETA, Acc. Prof dr M. Bumbaširević, proffesor of orthopedic surgery and traumatology, School of Medicine, University of Belgrade; predsjednik Evropskog udruženja mikrohirurga

SESIJA I- PRELOMI FEMURA I POTKOLJENICE

MODERATORI: Bumbaširević M, Mitković M, Zubović A.

8⁴⁰-8^{47h} P1 EKSTRAMEDULARNI KLIN U LEČENJU PRELOMA DIJAFIZE FEMURA M. M. Mitković¹, S. Milenković^{1,2}, I. Micic^{1,2}, I. Kostić¹, P. Stojiljković^{1,2}, M. B. Mitković²

¹Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija, ²Medicinski fakultet u Nišu, Niš, Srbija

8⁵⁰-8^{57h} P2 WHICH FEMORAL FRACTURES WILL NEED DYNAMIZATION DURING THE SURGICAL TREATMENT?

Milorad B Mitkovic², Sasa Milenkovic^{1,2}, Ivan Micic^{1,2}, Milan M Mitkovic¹, ¹ Orthopaedic and Traumatology clinic, University of Nis, Nis, Serbia , ² Medical faculty, University of Nis, Serbia

9⁰⁰-9^{07h} P3 PFNA CEMENT AUGMENTATION IN PATIENTS WITH PROXIMAL FEMORAL FRACTURES

Adi Zubovic, OLOL and OLHN Hospitals, Dublin, Ireland

9¹⁰-9^{17h} P4 OPERATIVNO LIJEČENJE PACIJENTA SA PRELOMOM PROKSIMALNOG FEMURA-NAŠA ISKUSTVA

D. Cimbalević, P. Asanović, A. Hrapović, D. Bulatović, Opšta bolnica Bijelo Polje

9²⁰-9^{27h} P5-HIRURŠKI TRETMAN PRELOMA PROKSIMALNOG FEMURA METODOM INTRAMEDULARNE FIKSACIJE

Igor M. Kostić¹, Milan M. Mitković¹, Milorad B. Mitković²
Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar Niš¹,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srpska akademija
nauke i umetnosti²

9³⁰-9^{37h} P6 TRETMAN KOMPLEKSNIH PRELOMA FEMURA INTRAMEDULARNIM DUGIM GAMA KLINOM

A. Jušković, G. Pešić, M. Kezunović, Ž. Dašić, N. Bulatović
Klinika za Ortopediju i Traumatologiju, Klinički Centar Crne
Gore Podgorica

9⁴⁰-9^{47h} P7 INTRAMEDULARNA OSTEOSINTEZA KROZ ISTORIJU

Džihad Pepić¹, Tarik Kapidžić²

Klinički centar Crne Gore, Klinika za ortopediju i
traumatologiju, Podgorica. Crna Gora, 2 Kantonalna bolnica
Zenica, Služba za ortopediju i traumatologiju, Zenica, Bosna i
Hercegovina

9⁵⁰-9^{57h} P8 SPOLJAŠNJI FIKSATOR PO MITKOVIĆU U
LEČENJU PRELOMA POTKOLENICE- MODALITETI I
ANALIZA

Božović A.^{1,2}, Grbić R.¹, Vasić A.¹, Milović D.², Adžić V.²,
Petrović D.², Jakšić Lj.², Radojević G.², Kadić Dj.², Barać D.²
¹Medicinski fakultet Priština, ²Zdravstvenicentar Kosovska
Mitrovica, odeljenje

10⁰⁰-10^{07h} P9 TRETMAN PRELOMA POTKOLJENICE
INTRAMEDULARNIM KLINOM –INDIKACIJE I
KOMPLIKACIJE

A. Jušković, G. Pešić, M. Kezunović, Ž. Dašić, N. Bulatović.,
Klinika za Ortopediju i Traumatologiju; Klinički Centar Crne
Gore

10¹⁰-10^{17h} P10 INTRA-ARTIKULARNI PRELOMI
DISTALNOG OKRAJKA POTKOLENICE-NAŠA
ISKUSTVA

Saša Milenković, Milorad Mitković, Ivan Micić, Milan
Mitković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za
ortopediju i traumatologiju KC Niš, Srbija

10²⁰-10^{27h} P11 VISOKOENERGETSKI PLATOTIBIJALNI
PRELOMI LEČENI METODOM TRANSOSEALNE
OSTEOSINTEZE SA PRIMENOM SMRZNUTOG
SPONGIOZNOG ALOGTRAFTA

Lalić I.¹, Harhaji V.¹, Ninković S.¹, Gvozdrenović N.¹, Rašović.¹,
Dulić O.¹, Lukić M.², Vicković S.^{2,3}, Uvelin A.^{2,3}, Lalić N.⁴.
¹Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički
centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ²Klinika za anesteziologiju
i intezivnu terapiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad,
Srbija, ³Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Novi
Sad, Srbija, ⁴Institut za plućne bolesti, Odeljenje pulmološke
onkologije, Sr.Kamenica

10³⁰-10^{37h} P12 UNUTRAŠNJI SAMODINAMIZIRAJUĆI
FIKSATOR PO MITKOVIĆU U LEČENJU DIJAFIZARNIH
PRELOMA FEMURA

Vasić A.¹, Milović D.², Adžić V.², Božović A.^{1,2}, Petrović D.²,
Jakšić Lj.², Radojević G.², Kadić Dj.², Barać D.² ¹Medicinski
fakultet Priština ²Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica,
odjeljenje ortopedске hirurgije I traumatologije

Diskusija

KAFE PAUZA

10⁴⁰-11^{00h}

SESIJA II - RAME, NADLAKTICA, PODLAKTICA

MODERATORI: Stevanović V, Zajić Lj, Asanović P,
Jušković A.

11⁰⁰-11^{07h} P13 PRELOMI PROKSIMALNOG HUMERUSA
LIJEČENI LCP PLOČOM

P. Asanović, A. Hrapović, D. Cimbalević, D. Bulatović, Opšta
bolnica Bijelo Polje

11¹⁰-11^{17h} P14 Surgical approaches in Stiff elbow surgeries

Micic Ivan, Karalejic Sasa, Stojiljkovic Predrag,
Milenkovic Sasa, Đorđević Nina, Golubovic Zoran, Clinic for
orthopaedic surgery and traumatology, Clinical Center Nis,
Faculty of Medicine, University of Nis, Serbia

11²⁰-11^{27h} P15 ZNAČAJ IZBORA PRISTUPA I
OSTEOFIKSACIONOG MAETRIJALA U LEČENJU
INTRAARTIKULARNIH PRELOMA DISTALNOG
HUMERUSA

Ljubodrag Zajić, Ognjen Vukadin, Nenad Trbović, Andreja
Baljuzović, Institut za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“
Beograd

11³⁰-11^{37h} P16 Results of surgical treatment in adult citizens of Vojvodina with fractures on the distal part of the humerus bone
^{1, 2}Nemanja Gvozdrenović, ^{1, 3}Aleksandar Đuričin, ^{1, 4}Vladimir Đan, ^{1, 2}Ivica Lalić, ^{1, 2}Vladimir Harhaji, ^{1, 2}Milan Stanković,¹ University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, ² Clinic for Orthopaedic Surgery and Traumatology, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, ³ Community Health Center, Novi Sad, ⁴ Institut for Health Protection of Children and Young People, Novi Sad

11⁴⁰-11^{47h} P17ALOARTROPLASTIKA ZGLOBA RAMENA: SAVREMENI PRINCIPI

Vladan B. Stevanović, Ivan Diklić, Zoran Blagojević, Dragan Matić. Aleksandar Crnobarić, Miodrag Glišić, Mladen Pavlović, Institut za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“

11⁵⁰-11^{57h} P18-ARTHROSCOPIC STABILIZATION FOR ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY

Micic Ivan, Karalejic Sasa, Stojiljkovic Predrag, Milenkovic Sasa, Clinic for orthopaedic surgery and traumatology, Clinical Center Nis, Faculty of Medicine, University of Nis, Serbia

12⁰⁰-12^{07h} P19- POVREDE RADIJALISA UDRUŽENE SA PRELOMIMA PODLAKTICE

Lakićević Novak¹, Đurašković Slavko¹, Đurović Boris¹, Dožić Draža², Stanković Lazar³, Samardžić Miroslav⁴.

¹Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Crne Gore, ² Spinalni centar, Specijalna ortopedska bolnica Banjica, Beograd, ³ Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd, ⁴ Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Diskusija

13⁰⁰-13^{30h} **ZNAČAJ GASTROPROTEKCIJE U ORTOPEDSKOJ AMBULANTI**, Mr.med.sc.Olivera Sekulić, gastroenterohepatolog KCCG – sponzorsko predavanje

PAUZA OD 13^{30h} – 15^{00h}

29.09.2016 (ČETVRTAK) – POPODNEVNI PROGRAM

SESIJA III – POVREDE I OBOLJENJA KOLJENA, SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA

MODERATORI: Stevanović V, Nestorovski Z, Dašić Ž.

15⁰⁰-15^{07h} P20 LCA RECONSTRUCTION: CONVENTIONAL vs “ALL INSIDE” TECHNIQUE
Nestorovski Z., Petkov N., Department of Orthopaedics and Traumatology, City General Hospital “8-th of September”, Skopje

15¹⁰-15^{17h} P21 REZULTATI LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA K-T-K GREFONOM

V.Keckojević, I.Lalić, N.Kovačev, KC Vojvodine Novi Sad, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

15²⁰-15^{27h} P22 Biologically Enhanced Medial Patellofemoral Ligament Reefing Andonovski Alan¹, Temelkovski Zlatko¹, Andonovska Biljana¹, ¹University Clinic for Orthopedic Surgery, Traumatology, Anesthesiology and Intensive Care, Medical Faculty, University “Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia

15³⁰-15^{37h} P23 ARTROSKOPSKI ASISTIRANA STABILIZACIJA ČAŠICE U KOMPLEKSNOJ PATOLOGIJI PATELO FEMORALNOG ZGLOBA Agnica Petković, Vladan Stevanović, Duško Spasovski, Igor Šešlija, Zoran Bain, Vesna Nikolić, Veljko Milosavljević, Predrag Nikolić, Istitut za ortopedsko - hiruške bolesti "Banjica" Beograd

15⁴⁰-15^{47h} P24 PREDNJA ARTROSKOPIJA SKOČNOG ZGLOBA-NAŠA ISKUSTVA
Vaso Kecojević¹, Vladimir Harhaji¹, Predrag Rašović¹, Aleksandar Knežević², Klinički centar Vojvodina, Novi Sad¹Klinika za ortopedsku hirurgiju I traumatologiju²Klinika za medicinsku rehabilitaciju

15⁵⁰-15^{57h} P25 KLINČKI REZULTATI LIJEČENJA DEGENERATIVNIH PROMJENA KOLJENA INTRAARTIKULARNOM INSTILACIJOM PREPERATA HIALOURONSKE KISELINE U OPŠTOJ BOLNICI BAR TROGODIŠNO PRAĆENJE 2013-2015
Vujičić Aleksandar, Opšta bolnica Bar

16⁰⁰-16^{07h} P26 LIJEČENJE INTRAARTIKULARNIH PRELOMA KALKANEUSA PRIMJENOM SANDERSOVE KLASIFIKACIJE Dašić Ž., Pepić Dž., Pešić G., Jušković A., Kadić V., Klinika za ortopediju I traumatologiju KCCG, Podgorica (Montenegro)

Diskusija

16³⁰-17^{00h} KAFE PAUZA

17⁰⁰-17^{07h} P27 PERKUTANA REKONSTRUKCIJA RUPTURE AHILOVE TETIVE SA ORIGINALNOM MODIFIKACIJOM TEHNIKE
A. Vujičić, Opšta bolnica Bar

17¹⁰-17^{17h} P28 RESEKCIJNA ARTROPLASTIKA U LEČENJU DEFORMITETA PREDNJEG STOPALA OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA, Veljko Jovanović, Boris Gluščević, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Vladimir Gajić, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica', Beograd, Srbija

DJEČIJA ORTOPEDIJA

17²⁰-17^{27h} P29 LEČENJE SPASTIČKOG VALGUS DEFORMITETA STOPALA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM KOMBINOVANIM MEKOTKIVNIM I KOŠTANIM PROCEDURAMA

Z. Bajin^{1,2}, P. Nikolić³, Jasmin S. Nurković²,¹ Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Beograd, ² Državni Univerzitet u Novom Pazaru, ³ Opšta bolnica „Studenica“, Kraljevo

17³⁰-17^{37h} P30 - HRONIČNO SKLIZNUĆE GLAVA BUTNE KOSTI – TERAPIJSKI MODALITETI,

Igor Šešlija¹, Zorica Živković²,¹ Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Beograd, ² Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović“, Beograd

17⁴⁰-17^{47h} P31 TRIPLA OSTEOTOMIJA KARLICE KAO METODA IZBORA U LEČENJU RAZOJNOG POREMECAJA KUKOVA U ADOLESCENCIJI,

Igor Šešlija¹, Zorica Živković²,¹ Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Beograd, ² Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović“, Beograd.

SESIJA IV-FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA, INFEKCIJE

MODERATORI: Bokan V, Dragičević D, Đorđević N.

17⁵⁰-17^{57h} P32 Rehabilitacija bolesnika sa spinalnom lezijom
Bokan-Mirković V, Škarić-Karanikić Ž, Nejkov S, Vuković M,
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar
Crne Gore, Podgorica

18⁰⁰-18^{07h} P33 Uverenja pacijenata o uticaju fizičke aktivnosti
i rada na njihov bol u leđima
Nejkov S, Škarić-Karanikić Ž, Bokan-Mirković V, Vuković M,
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
Klinički centar Crne Gore

18¹⁰-18^{17h} P34 EFEKAT IZOKINETIČKOG TRENINGA U
REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON
ARTROSKOPSKE REKONSTRUKCIJE PREDNJEG
UKRŠTENOG LIGAMENTA Dragana Dragičević-
Cyjetković, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Željko Jovičić,
Tatjana Nožica Radulović, Zavod za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, RS, BiH

18²⁰-18^{27h} P35 PRIMJENA SCHROTH METODE KOD
SKOLIOZA Aleksandar Jušković, KCCG, Sandra
Sošić, privatna ordinacija „Fizioterapeutski centar“

18³⁰-18^{40h} P36 LEČENJE HRONIČNIH KOŠTANIH
DEFEKATA PRIMENOM KOŠTANOG ZAMENIKA KOJI
SPORO OSLOBAĐA IZABRANI ANTIBIOTIK
Nina Đorđević^{1,2}, Milan Mitković², Ivan Cvetanović³, Ivan
Micić^{1,2}, ¹Medicinski fakultet Niš, Srbija, ²Ortopedsko-
traumatološka klinika, KC Niš, Srbija, ³Kungälv's sjukhus,
Kungälv, Sweden

Diskusija

SVEČANO OTVARANJE KONGRESA u 20h

- Pozdravni govori
- Kratak osvrt na 70 godina Ortopedije u Crnoj Gori – Prim. dr M. Džakula
- Muzički program
- Koktel dobrodošlice

30.09.2016 (PETAK)-PRIJEPODNEVNI PROGRAM

08^{00h}-08^{30h} UVODNO PREDAVANJE

SURGICAL TREATMENT OF COMBINED ACETABULUM AND PELVIC RING FRACTURES -Pof. dr Saveski Jordan, Clinical hospital Acibadem Sistina; University Clinic of Traumatology, Medical Faculty, Skopje, Macedonia

SESIJA V- POVREDE ACETABULUMA I KARLIČNOG PRSTENA

MODERATORI: Kezunović M, Saveski J, Gusić N, Harhaji V.

08⁴⁰-09^{00h} P37 RATIONALE FOR MORE CONSISTENT CHOICE OF SURGICAL APPROACHES FOR ACETABULAR FRACTURES

Nadomir Gusic, Andrej Ardalic, Dejvis Mocenic, Pula Regional Hospital, Pula, Croatia

09⁰⁵-09^{15h} P38 PRELOMI KARLIČNOG PRSTENA I ACETABULUMA LIJECENI STABILNOM INTERNOM FIKSACIJOM

Kezunovic M, Bulatovic N, Juskovic A, Dasic Z, Pesic G, Lakovic O, Abdic N, Borovinic M, Brasanac D, Nisavic D, Ortopedsko-traumatoloska klinika, KC CG, Podgorica

09¹⁸-09^{25h} P39 PRELOMI ACETABULUMA – OPERATIVNO ILI KONZERVATIVNO

Kezunovic M, Bulatovic N, Juskovic A, Dasic Z, Pesic G, Lakovic O, Abdic N, Borovinic M, Brasanac D, Nisavic D, Kadic V, Saranovic M, Ortopedsko-traumatoloska klinika, KC CG, Podgorica

09²⁸-09^{35h} P40 OPERATIVNI TRETMAN POVREDA KARLIČNOG PRSTENA

Harhaji Vladimir, Ninković Srdjan, Rašović Predrag, Janjić Nataša, Lalić Ivica, Vranješ Miodrag, Bojat Veselin, Lažetić Aleksandar, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

09³⁸-09^{45h} P41 SAFELY ILIOSACRAL SCREWING
Nadomir Gusic, Marin Petrinovic, Igor Grgoric, Pula Regional Hospital, Pula, Croatia

Diskusija

10^{00h}-10^{30h} KAFE PAUZA

10³⁰-10^{37h} P42 STANDARDIZACIJA POSTUPKA OSTEOSINTEZE „GAMMA ČAVLOM,, UZ MINIMALNO INTRAOPERACIJSKO RTG ZRAČENJE, R Čelović, D Močenić, Opća bolnica Pula, Hrvatska

10⁴⁰-10⁴⁷^h P43 INTRAOPERATIVE RADIATION.
MODIFICATION VRS STANDARD FEMORAL GAMMA
NAILING D

Močenić, R Čelović, J Palaversić, GENERAL HOSPITAL
PULA, CROATIA

10⁵⁰-10⁵⁷^h P44 USPOREDBA ANTEROGRADNE I
RETROGRADNE PRIMJENE HUMERALNOG ČAVLA

Tomislav Ćuti, Ivan Benčić, Srećko Sabalić, Klinika za
Traumatologiju , Klinički bolnički centar " Sestre
Milosrdnice", Zagreb, Hrvatska

11⁰⁰-11⁰⁷^h P45 EKSTRAARTIKULARNI PRIJELOMI
DISTALNOG HUMERUSA – KAKO IZBJEĆI
KOMPLIKACIJE

Sabalić Srećko, Ćuti Tomislav, Čengić Tomislav, Ćorkuka
Stipe, KBC Sestre milosrdnice Zagreb, Klinika za
traumatologiju

SESIJA VI- TUMORI U ORTOPEDIJI

MODERATORI: Kovač V, Lalošević V, Miličković S, Pepić
Dž.

11¹⁰-11²⁰^h P 46 RESEKCIJSKA KIRURGIJA U LIJEČENJU
REZISTENTNIH TUMORA KRALJEŠNICE I SAKRUMA

Vladimir Kovač, Zavod za traumatologiju i ortopediju Klinička
bolnica Dubrava, Zagreb

11²³-11³³^h P47 Lečenje intraspinalnih tumora lumbalnog dela
kičmenog stuba kombinovanim neurohirurškim I ortopedskim
pristupom Vladimir Lalosevic1, Vladimir Bascarevic2, Stanko
Milickovic, Zdravko Poleksic, Draza Dozic, Aleksandar Curcic,
1. Institut za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“, Mihajla
Avramovica 28, Beograd, Srbija, 2. Institut za Neurohirurgiju,
Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

11³⁶-11^{46h} P48 DA LI JE MOGUĆE PREDVIĐANJE
RECVIDIVA GIGANTOCELULARNOG TUMORA KOST,
ISKUSTVA I DILEME ?

Nenad Lujić, Aleksandar Đorđević, Zoran Vučinić, Nikica
Mandić, Petar Mamontov, Svetozar Savić, Jelena Sopta²,
Draško Vasović, 1.Institut za Ortopedsko Hirurške Bolesti
„BANJICA“, 2.Institut za Patologiju, Medicinskog Fakulteta
Beograd, Srbija.

11⁵⁰-11^{58h} P49 SEGMENTNA STABILIZACIJA
PATOLOŠKIH PRELOMA TORAKOLUMBALNE KIČME
Miličković Stanko, Lalošević Vladimir, Dožić Draža, Krneta
Oleg, Budimir Ješić, Aleksandar Ćurčić, Dejan Marinković,
Marko Aleksić, Institut za ortopedsko hirurške bolesti
"Banjica", Beograd, Republika Srbija

12⁰¹-12^{08h} P50 MODULARNA TUMORSKA PROTEZA
ZGLOBA KUKA.OPTIMIZACIJA KONSTRUKCIJE
STEMA

Grujić Jovan, DOO „Grujić I Grujić“, Novi Sad, Zeljković
Milan, FTN, Novi Sad, Tabaković Slobodan, FTN, Novi Sad,
Đorđević Aca IOHB „Banjica“, Beograd, Vučinić Zoran
IOHB „Banjica“, Beograd, Lujić Nenad IOHB „Banjica“,
Beograd, Mandić Nikica IOHB „Banjica“, Beograd

12¹¹-12^{18h} P51 DIJAGNOSTIKA I TRETMAN
OSTEOKLASTOMA, Pepić Dž, Dašić Ž, Jušković A, Pešić G,
Klinika za Ortopediju i traumatologiju KCCG, Podgorica, Crna
Gora.

SESIJA VII-HIRURŠKO RJEŠAVANJE PSEUDOARTROZA

MODERATORI: Tomić S, Dakić N, Pešić G.

12²¹-12^{28h} P52 Pseudoartroze distalnog humerusa nakon neuspele unutrašnje osteosinteze: Lečenje metodom Ilizarova

Tomić Slavko, Dakić Nenad, Krajčinović Oliver, Stefanović Branko, Jovanović Vukašin, Baljozović Andreja, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", Beograd

12³¹-12^{38h} P53 PRIMENA INTRAMEDULARNE FIKSACIJE SA RIMOVANJEM U HIRURŠKOM LEČENJU ASEPTIČNE PSEUDOARTROZE TIBIJE- PRIKAZ 30 SLUČAJEVA

Igor M. Kostić¹, Mioš Ž. Stanojlović¹, Sonja Stamenić², Ivan Z. Golubović¹, Zoran Golubović^{1,3}

Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički Centar Niš, Srbija, Centar za anesteziju i reanimaciju, Klinički Centar Niš, Srbija², Medicinski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu, Srbija³

12⁴¹-12^{48h} P54 INTRAMEDULARNA OSTEOSINTEZA ZAKLJUČAVAJUĆIM KLINOM U LEČENJU NESRASLIH PRELOMA I PSEUDOARTROZA DIJAFIZE BUTNE KOSTI KOD ODRASLIH Kojić Aleksandar , Todorović Predrag , Radivojević Radomir , Stanković Slobodan, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica , Beograd , Republika Srbija

12⁵¹-12^{58h} P55 LIJEČENJE PSEUDOARTROZA SKAFOIDNE KOSTI ŠAKE METODOM PO ILIZAROVU G.Pešić,Ž.Dašić,M.Kezunović,A.Jušковиć, ORTOPEDSKO –TRAUMATOLOŠKA KLINIKA KCCG PODGORICA-CRNA GORA

13⁰¹-13^{08h} P56 NAŠA ISKUSTVA U UPOTREBI
APARATA PO LIZAROVU

Dino Pagnacco, Oliver Adrović, Predrag Dabović, Savo Marić
Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju “
Vaso Čuković” Risan

13¹¹-13^{18h} P57 PRIMJENA METODE ILIZAROVA U
KOŠTANOJ PATOLOGIJI-NAŠA ISKUSTVA

Marinko Domuzin, Predrag Grubor, Milorad Maran,
Traumatološka klinika UKCRS, Banja Luka

13³⁰-14^{00h} Predavanje glavnog sponzora: ENDOPRO-
IMPLANT-BIOMATERIJALI U MEDICINI-Bilić Ljubo,
Zagreb

14⁰⁰-15^{00h} PAUZA ZA RUČAK

30.09.2016 (PETAK) –POPODNEVNI PROGRAM

SESIJA VIII

PRIMARNA I REVIZIONA ALOARTROPLASTIKA KUKA

UVODNA PREDAVANJA

15⁰⁰-15^{30h} PRINCIPI REVIZIONE ALOARTROPLASTIKE KUKA-Prof. dr Baščarević Zoran, direktor IOHB Banjica, Beograd

15³⁵-16^{05h} REVIZIONA ALOARTROPLASTIKA KUKA- 12 GODINA ISKUSTVA – Doc. dr Manojlović Slavko, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka

MODERATORI: Delimar D, Manojlović S, Dašić Ž.

16¹⁰-16^{20h} P58 Modified lateral approach in patients with severe hip dysplasia undergoing THA Domagoj Delimar, Ivan Bohaček, Ana Aljinović, Katarina Barbarić, Goran Bićanić Department of Orthopaedic Surgery, Clinical Hospital Centre Zagreb, University of Zagreb, School of Medicine, Salata 6-7, 10000 Zagreb, Croatia

16²³-16^{30h} P59 REZULTATI LEČENJA OSTEOARTROZE KUKA UGRADNJOM TOTALNE BESECEMENTNE ENDOPROTEZE KUKA SA FITMORE STEMOM – 3 GODINE PRAĆENJA Stojiljković Predrag, Mladenović Marko, Golubović Ivan, Mitković Milan, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički Centar Niš, Srbija

16³³-16^{40h} P60 PRELOMI VRATA BUTNE KOSTI –
FIKSACIJA PELOMA ILI PRIMARNA
ALOARTROPLASTIKA

M.Bogosavljevic, D.Stokić, Z.Pavlov
,D.Stanojlović,S.Ilić,J.Kostić M.Radovanović V.Mišković
Opšta Bolnica Požarevac ,Srbija

16⁴³-16^{50h} P61 Trabecular metal components and bone grafts
in complex primary and revision THA

Domagoj Delimar, Ivan Bohaček, Katarina Barbarić, Goran
Bićanić

16⁵³-17^{00h} P62 UTICAJ INDEKSA TELESNE MASE NA
POZICIJU BECEMENTNE ACETABULARNE
KOMPONENTE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA

Vladimir Vučković¹, Želimir Jovanović¹, Dejan Aleksandrić¹,
Milan Apostolović^{1,2}, Boris Vukomanović^{1,2}, Oskar Čučilović¹,
Nemanja Slavković^{1,2}, Nemanja Jovanović²

¹ Institut za Ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Beograd

² Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

17⁰³-17^{10h} P63 NAŠA ISKUSTVA U PRIMJENI
TRANEKSAMIČNE KISELINE U ALOPLASTIČNOJ
HIRURGIJI KUKA I KOLJENA

Bojan Kuzmanović, Slavko Manojlović, Anita Ristanović,
Slobodanka Todorović,

Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotović" Banja Luka

17¹³-17^{20h} P64 ARTROSKOPIJA KUKA – NAŠE
DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO

Crnobarić Aleksandar, Blagojević Zoran, Diklić Ivan, Matić
Dragan, Stevanović Vladan, Glišić Miodrag, IOHB „Banjica“,
Beograd

Diskusija

17²³-17^{48h} KAFE PAUZA

SESIJA IX

PRIMARNA I REVIZIONA ALOARTROPLASTIKA KOLJENA

MODERATORI: Ristić B, Benčić I, Timotijević S.

17⁵¹-17^{58h} P65 ANALIZA HODA NAKON BILATERALNE
ARTROPLASTIKE ZGLOBA KOLENA

Branko Ristić^{1,2}, Nikola Prodanović^{1,2}, Aleksandar Matić^{1,2},
Suzana Petrović Savić³ i Goran Devedžić³, ¹ Klinički centar
Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac, Srbija, ²
Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu,
Svetozara Marković 69, 34000 Kragujevac, Srbija, ³ Fakultet
inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Sestre Janjić 6,
34000 Kragujevac, Srbija

18⁰¹-18^{08h} P66 EFEKTI INTRAARTIKULARNOG
DAVANJA TRANEKSAMINSKE KISELINE NA
POSTOPERATIVNI GUBITAK KRVI U PRIMARNOJ
ARTROPLASTICI KOLENA Sladjan Timotijević, Tomislav
Kasum, Aleksandar Pajić, Željko Bokun, Velimir Vlašić, Dejan
Ristić, Miljan Bilanović, Marinko Jelić, Klinički i bolnički
centar Bežanijska Kosa, Beograd, Srbija

18¹¹-18^{18h} P67 ZNAČAJ DIZAJNA IMPLANTATA ZA
USPJEŠNU ARTROPLASTIKU ZGLOBA KOLJENA
Slavko Manojlović, Stanislav Palija, Petar Cvijić, Zavod za
ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka

18²¹-18^{28h} P68 KRATKI PERIOPERATIVNI TRETMAN ALOARTROPLASTIKA KUKA I KOLENA ULOGA ANESTEZIOLOGA

Lukić- Šarkanović M, Lažetić A, Lalić I., Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

18³¹-18^{38h} P69 ARTRODEZA KOLJENA

Ivan Benčić, Klinika za traumatologiju KBC Sr. Milosrdnice, Zagreb, Hrvatska

Diskusija

20^{00h} SVEČANA VEČERA – HOTEL „MEDITERAN“, BEČIĆI

01.10.2016 (SUBOTA)- PRIJEPODNEVNI PROGRAM

SESIJA X

SPINALNA HIRURGIJA (DEGENERATIVNA OBOLJENJA, TRAUMA)

MODERATORI: Saveski J, Kovač V, Biščević M, Jušković A.

08⁰⁰-08^{12h} P70 TOTAL DISC REPLACEMENT

Vladimir Kovač, Department of orthopaedic surgery „Dubrava“ University hospital

08¹⁷-08^{29h} P71 Prednja discektomija vratne kralježnice na više nivoa i interkorporalna fuzija PEEK kejdžom punjen autolognim koštanim transplantatom Mirsad Fazlić, Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla

08³⁴-08^{46h} P72 SURGICAL TREATMENT OF SUBAXIAL
CERVICAL SPINE FRACTURES

Saveski J., Clinical hospital AcibademSistina, Skopje,
Macedonia, University Clinic of Traumatology, Medical
Faculty, Skopje, Macedonia

08⁵¹-09^{03h} P73 CURRENT TRENDS IN SPINAL
DEFORMITY TREATMENT

Vladimir Kovač, Department of orthopaedic surgery
„Dubrava“ University hospital

09⁰⁸-09^{20h} P74 Prednja disektomija i koštana fuzija u
operativnom liječenju degenerativnih oboljenja vratne
kralježnice, naša iskustva Fazlić Mirsad, Klinika za ortopediju i
traumatologiju UKC Tuzla

09²⁵-09^{37h} P75 Prijelomi torakalne i lumbalne kičme – naš
protokol operativnog zbrinjavanja

Mirza Bišćević, Jasmin Kapetanović, Mahir Moro, Severin
Žujo, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

09⁴²-09^{54h} P76 SURGICAL TREATMENT OF
PATHOLOGICAL SPINE FRACTURES WITH SPINAL
INSTABILITY

Saveski J. Clinical hospital AcibademSistina, Skopje,
Macedonia, University Clinic of Traumatology, Medical
Faculty, Skopje, Macedonia

09⁵⁹-10^{11h} P77 Operativni tretman pedijatrijskih deformiteta
kičme-naša iskustva u zadnjih 10 godina

Mirza Bišćević, Jasmin Kapetanović, Mahir Moro, Severin
Žujo

Klinika za ortopediju i traumatologiju, Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

10¹⁶-10^{28h} P78 POVREDE KIČMENOG STUBA VATRENIM
ORUŽJEM Marko A, Dožić D, Lalošević V, Poleksić Z, Lukas
R, Miličković S, Institut za ortopedsko hirurške bolesti
„Banjica“, Beograd, Srbija

Diskusija

11⁰⁰-11^{30h} KAFE PAUZA

POSTER PREZENTACIJE

Poster 1 SUBTROHANTERIČNE FRAKTURE FEMURA LEČENE GAMMA 3 DUGIM KLINOM

Lalić I¹, Ninković S¹, Harhaji V¹, Dulić O¹, Gvozdrenović N¹,
Lukić – Šarkanović M², Vicković S^{2,3}, Uvelin A^{2,3}, Lalić N⁴,
Drapšin M⁵.

¹Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ²Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ³Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ⁴Institut za plućne bolesti, Odeljenje pulmološke onkologije, Sr.Kamenica, ⁵Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za fiziologiju

Poster 2 KARPAL TUNEL SINDROM- OPERATIVNO LIJEČENJE

P. Asanović, A. Hrapović, D. Cimbalević, D. Bulatović, Opšta bolnica Bijelo Polje

Poster 3 PRIKAZ SLUČAJA EWING SARCOMA NA GRUDNOM KOŠU

Petar Mamontov, Nenad Lujić, Zoran Vučinić, Aleksandar Đorđević, Nikica Mandić, Svetozar Savić, Jelena Sopta ², Lejla Paripović ³, Dražko Vasović .1. Institut za Ortopedsko Hirurške Bolesti „BANJICA“, 2. Institut za Patologiju, Medicinskog Fakulteta Beograd, Srbija, 3. Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, Srbija.

Poster 4 UPOTREBA KRATKOTRAJNE INTRAVENOZNE ANESTEZIJE U REPOZICIJAMA DISLOCIRANIH PRELOMA U DJEČIJEM UZRASTU

S. Vučetić, A. Vujičić, N. Đurišić, B. Popović, Opšta bolnica Bar

Poster 5 BILATERAL BICOLUMN ACETABULAR FRACTURES: A CASE REPORT

Nadomir Gusic, Rajko Celovic, Damir Kurtovic, Robert Aladic, Pula Regional Hospital, Pula, Croatia

Poster 6 INTRAMEDULARNA OSTEOSINTEZA KOD TIBIJALNIH DIJAFIZARNIH PRELOMA – RETROSPEKTIVNA OPSERVACIONA STUDIJA KOD 434 UZASTOPNA PACIJENTA

Lalić I¹, Harhaji V¹, Ninković S¹, Dulić O¹, Vicković S^{2,3}, Uvelin A^{2,3}, Lalić N⁴, Drapšin M⁵.

¹Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ²Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ³Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, Srbija, ⁴Institut za plućne bolesti, Odeljenje pulmološke onkologije, Sr.Kamenica, ⁵Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za fiziologiju

Poster 7 REKURENTNA EHINOKOKNA CISTA KOSTIJU KARLICE

Ranka Vučinić, CENTAR ZA RADIOLOSKU DIJAGNOSTIKU KLINICKI CENTAR CRNE GORE

Aleksandra Savić, CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU, KLINICKI CENTAR CRNE GORE

Poster 8 PREDNJA STABILIZACIJA PRŠLJENA C6 NAKON TRAUME

Zorica Ljumović Vučeraković, HasibLukač. Goran Marjanović, Jelena Golo, Violeta Šanović

Poster 9 NADOKNADA KOŠTANIH DEFEKATA-NAŠA ISKUSTVA

Petar Cvijić, Slavko Manojlović, Siniša Bijeljac, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka

Poster 10 EVALUACIJA ANKSIOZNOSTI I
DEPRESIVNOSTI KOD PACIJENTA SA HIRUŠKIM
ZBRINJAVANJEM PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI
Jelena Kostić¹, Igor Kostić², Klinika za zaštitu mentalnog
zdravlja¹, Klinički Centar Niš, Klinika za ortopediju i
traumatologiju², Klinički Centar Niš

Poster 11 PLIKATURA ILIOTIBIJALNOG TRAKTUSA
KAO SOLUCIJA U RJEŠAVANJU VARUS
DEFORMITETA KOLJENA
Ranko V. Lisov, Specijalna bolnica "Vaso Čuković", Risan,
Crna gora

Poster 12 TRETMAN OTVORENE KOMUNITIVNE
FRAKTURE ULNE I LUKSACIJE LAKTA SA
NEUROLOŠKOM LEZIJOM I VELIKIM MEKOTKIVNIM
DEFEKTOM (GUSTILO TIP IIIC) UZROKOVANE SILOM
VELIKE KINETIČKE ENERGIJE : A CASE REPORT
Dino Pagnacco, Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju
i neurologiju "Vaso Čuković" Risan

Poster 13 RIJEŠAVANJE TRAUMATSKOG DEFEKTA
STOPALA U SKLOPU TEŠKE KONKVASANTNE
POVREDE METODOM PO ILIZAROVU
Predrag Dabović, Dino Pagnacco, Ljeposava Ognjenović
Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "
Vaso Čuković" Risan

Poster 14 AVULZIONI PRIJELOM APOFIZE
TUBEROSITAS TIBIAE KOD ADOLESCENTA, Damir
Matoković, Opća županijska bolnica, Požega, Hrvatska

**Svi postereri će biti prezentovani na postavljenim panoima u
vrijeme održavanja Kongresa.**

12⁰⁰h ZATVARANJE KONGRESA

DRUŠTVENI PROGRAM

20⁰⁰ h Koktel dobrodošlice 29.09.2016.

20⁰⁰ h - Svečana večera hotel Mediteran 30.09.2016.

12³⁰ h subota, 01.10.2016.g. - odlazak za Tivat

13⁰⁰ h -Ukrcavanje na brod, krstarenje Bokokotorskim zalivom I ručak na brodu

17⁰⁰ h - Povratak iz Tivta

**I KONGRES UDRUŽENJA ORTOPEDA I
TRAUMATOLOGA CG SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM I
70 GODINA ORTOPEDIJE U CRNOJ GORI**

**UDRUŽENJE ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA
CRNE GORE (AMOT) 2016**

www.ortotrauma.me

Hotel Mediteran, Bečići, Crna Gora

29.09. - 02.10.2016

ABSTRAKTI

REZULTATI LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA K-T-K GREFONOM

V.Keckojević, I.Lalić, N.Kovačev,

KC Vojvodine Novi Sad, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena (LCA) i plasiranje neoligamenta u najpribližnji anatomske položaj predstavlja predmet sve većeg zanimanja i istraživanja. Prelazak sa transtibijalnog na anteromedijalni portal predstavlja unapređenje u dobijanju anatomske položaja neoligamenta-grefona.

Materijal i Metod

Radena je retrospektivna klinička analiza od 2008-2015. Obađeno je 410 operisanih pacijenata. Pacijenti su bili prosečne starosti 28.52 godina (od 16-46), nisu deljeni u starosne grupe, 2/3 muški i 1/3 ženski, prema operisanoj strani 49% levo i 51% desno koleno. Korišćen je KTK grefon srednje trećine ligamenta patele, za fiksaciju su korišćeni interferentni zavrtnji. Rehabilitacija je rađena pod kontrolom sportskog lekara po Shelbourne metodi. Kontrole su rađene nakon 12 meseci. Vršeno je merenje stabilnosti kolena postoperativno (Lachman test artrometrom). Za procenu rezultata korišćeni su Lyschold skor, Tegner skor, IKDC skor

Rezultati

Dobijeno je stabilno koleno, prosečno postoperativno pomeranje mereno artrometrom bilo je 2,4mm, IKDC postoperativno je prosečno bio A, Tegner 7.46, Lyschold 91.

Diskusija

Postoperativni rezultati na ovom uzorku ukazuju na veoma visoko statistički značajne razlike ($p < 0.001$) između prosečnih vrednosti funkcionalnih testova pre i postoperativno. Prema ovome postoperativni rezultati bili su odlični.

Zaključak

Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta KTK grefonom daje dobre postoperativne rezultate.